

УЛУЧШЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ БЕРДАКА

Азаматова Дильшода

студентка 101 группы 1-го факультета педиатрии и народной
медицины Ташкентского педиатрического медицинского
института

Кенжаева Дильфуза

студентка 102 группы медицинских сестер высшей квалификации
Ташкентского педиатрического медицинского института

Джалолидинов Абдулазиз

студент 103 группы лечебной педагогики и лечения Ташкентского
педиатрического медицинского института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7589033>

ARTICLE INFO

Received: 26th January 2023

Accepted: 28th January 2023

Online: 31th January 2023

KEY WORDS

*мировоззрение, философские
идеи, философское
мировоззрение,
демократические принципы.*

ABSTRACT

В данной статье описывается совершенствование мировоззрения Бердака, усилия Бердака по поиску всесторонних путей достижения свободы, совместимость его философского мировоззрения с демократическими принципами современности, общественно-политические взгляды философа, философские идеи, выдвинутые в поэмах и былинах Бердака.

Введение:

Цель изучения наследия этого мыслителя состоит в том, чтобы глубже понять, что Бердак, лидер науки и духовности, наш духовный наставник, соловей простого народа, становящийся зрелым поэтом, является неотъемлемой частью нашей истории. и духовности, и понять его творчество. Учение - это знать, что оно является важным фактором в повышении самосознания молодых поколений нашей страны. Мы хотим сказать, что на Востоке сформировался уникальный путь науки. Бердак пытался найти все возможные способы добиться свободы. Думая о свободе народа, он видит своих легендарных героев.

Анализ литературы и методология:

Известно, что в 19 и 20 веках жили многие всемирно известные и широко мыслящие люди. Хотя развитие в то время отставало от Запада, зрелые люди сильно выросли. Среди таких зрелых людей каракалпакский писатель Бердак, несомненно, фигура, занимающая особое место.

История королей и их сражений была написана писателями, которым они доверяли. Они были обязаны писать сведения, которые нравились королю и хану. Во многих случаях они писали о своей жизни и о том, чего хотели по велению королей. Труды многих ученых, стихи поэтов, многие исторические данные писателей были уничтожены по приказу царей, так как считалось, что они уведут народ с правильного пути.

Полученные результаты:

Былины, художественные произведения в Хиве и других ханствах Средней Азии, а при русском самодержавии таких

литератур не было, а если и появлялись, то уничтожались. Поэт или писатель, создавший его, и люди, читавшие его, также были уничтожены. Поэтому в тот период страна была лишена культурных и научных центров.

Бердак утверждал, что каракалпакский народ восстал против Хивинского ханства. Их возглавил «Эрнбарый». Эрназарби, он проявил уважение к поэту Эрназару. Этими эпосами Бердак смог показать свою ненависть к ханам Хивы. Бердак очень беспокоился о простых людях. Он думал о печальном прошлом себя и своего народа, и говорил, что их прогоняли еще при жизни, нападали и наказывали без пощады.

В XVII и XVIII веках казахские князья и хивинские ханы пытались разорвать отношения народов друг с другом. Великий поэт, человек, думающий о светлом будущем нации, сталкивается в своих действиях с рядом трудностей. В своем стихотворении «Я искал» поэт показал свои внутренние печали, то есть свои боли. Он мечтал о свободном будущем для своего народа. В этом стихотворении поэт показал, что готов на все трудности ради светлого и великого будущего нации. Он готов пойти в Индию, Сирию, Дагестан, Россию ради свободы, свободы, светлого и великого будущего своего народа, он даже согласен пойти в нетронутые горы. Если только для него найдется истина, он преодолеет все трудности.

Обсуждение:

Мы видим, что возвышенные философские идеи Бердака в его стихах и эпосах содержат актуальные вопросы, характерные для того периода, следующего и сегодняшнего дня. Вот почему общественно-политические взгляды этого философа оказали действенное влияние на народных художников следующего периода. С большим уважением отзываются о личности Бердака, признают его философские идеи, глубокий смысл в его стихах и былинах, то, что его философское мировоззрение далеко опережает свое время.

Потому что его философские идеи основаны на человеке, насколько он прославил человечество, призвал его к свободному мышлению, показал свое мужество в достижении свободы и призвал человечество хорошо жить в этом мире. Его идеи о справедливом обществе отражают его видение дня, в котором мы живем. Он верил, что такое время придет, в чем мы можем убедиться из размышлений Бердака о будущем простого народа.

Вывод:

В заключение следует сказать, что философское мировоззрение Бердака совместимо с демократическими принципами современности. Потому что человеческий фактор, справедливое общество, справедливый государственный лидер и правильное толкование религии — вот характеристики демократии. Поэтому мы можем принять его труд как важный образец для формирования нашей духовной зрелости, особенно для возвращения нравственных, духовных, религиозных и духовных качеств совершенного поколения. Одним словом, творения Бердака можно назвать собранием философских идей, которые никогда не устареют.

Использованной литературы:

1. Курамбаев К., Курамбоева Г.Г. Гулям и литературные связи. Нукус 2006г.
2. Бобоев Т. Основы литературоведения. Ташкент, Узбекистан, 2001.
3. Гурбанбоев Б. Бердак и узбекская литература. Т., 2003.

4. Джамолханов Х. Современный узбекский литературный язык. Ташкент. 2010.
5. Курамбоев К. От литературного влияния к творческому своеобразию. - Н.: «Каракалпакстан» 2007.

